

Bachelor-Arbeit

Metaphorisch motivierte ikonische Gebärden der Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS)

**Eine Untersuchung hinsichtlich Ausführungsvarianten
von L1-Sprachbenutzenden in informellen und formellen
Kommunikationssituationen**

Eingereicht von: Esther Gries und Sarah Katja Caminada
Begleitung: Prof. Patricia Hermann-Shores, Ed.M

14. Februar 2016

INHALTSVERZEICHNIS

ABSTRACT	3
DANKSAGUNG	4
1. EINLEITUNG	5
1.1 Aufbau	5
1.2 Einführung in die Themenwahl und deren Relevanz	5
2. THEORIE UND FRAGESTELLUNG	8
2.1 Redewendungen in der DSGS	8
2.1.1 Redewendungen und Spezialgebärden	10
2.1.2 Ikonizität	14
2.1.3 Metaphorik	16
2.2 Register	17
2.2.1 Register in gesprochenen Sprachen	18
Register nach Martin Joos	18
Register nach Michael A. K. Halliday	20
2.2.2 Register in Gebärdensprachen	21
2.2.3 Anpassung von lexikalisierten Gebärden an unterschiedliche Register	25
2.2.4 Nicht-manuelle Komponenten von Gebärden	26
2.3 Herleitung der Fragestellung und Hypothesen	27
3. Methodisches Vorgehen	28
3.1 Erhebung	28
3.2 Analyse	31
3.3 Auswahl der Testperson	31
4. ERGEBNISSE	32
4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse	36
4.2 Schlussfolgerungen bezüglich der Hypothesen	37
5. DISKUSSION	37
5.1 Diskussion zu Hypothese 1	37
5.2 Diskussion zu Hypothese 2	38
5.3 Reflexion der Methode	40

6. FAZIT UND AUSBLICK	41
LITERATURVERZEICHNIS	43
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	45

Abstract

Basis dieser Arbeit ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem sprachlichen Phänomen von Redewendungen in der Gebärdensprache, für welche die Bezeichnung *metaphorisch motivierte ikonische Gebärden* erarbeitet wird. Diese Gebärden werden für die Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS) in unterschiedlichen Sprachregistern bezüglich Varianten auf lexikalischer Ebene und bezüglich nicht-manueller Komponenten untersucht. Ausgehend von sechs kurzen Filmausschnitten, die von einer muttersprachlichen Testperson in zwei unterschiedlichen fiktiven Kommunikationssituationen nacherzählt werden, wird Datenmaterial generiert und ausgewertet. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen eine Anpassung der metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden bezüglich der nicht-manuellen Komponenten. Varianten auf lexikalischer Ebene finden nicht statt.

Danksagung

Wir möchten uns bedanken bei allen, die uns im Rahmen dieser Bachelor-Arbeit unterstützt haben, in erster Linie bei unserer Mentorin Prof. Patricia Hermann-Shores, Ed.M., für die Begleitung, ihr offenes Ohr für alle Anliegen und Fragen und für ihre Unterstützung in jeglicher Hinsicht. Katja Tissi sind wir dankbar für den hohen Zeitaufwand bei der Vorbereitung der Erhebung und für deren sachkundige Durchführung, sowie für ihre Beratung bei der Auswahl der Filmsequenzen. Mireille Audeoud verdanken wir eine differenzierte und gründliche methodische Beratung und Prof. Dr. Tobias Haug die Vermittlung der linguistischen Grundlagen. Ein besonderes Dankeschön geht auch an Gabriele Langer vom Institut für Deutsche Gebärdensprache an der Universität Hamburg für wichtige Hinweise zur Definition von Redewendungen in Gebärdensprachen. Janja Pangri hat uns mit ihrem anregenden Vortrag zu Redewendungen in der DSGS auf das Thema unserer Arbeit gebracht und ist uns für Fragen zur Verfügung gestanden. Gian Reto Janki möchten wir dafür danken, dass er in seinem Alltag die Augen offengehalten und uns mit einer umfangreichen Liste von möglichen metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden unterstützt hat. Ein grosser Dank geht auch an die beiden L1-Sprachbenutzenden, mit denen wir den Pre-Test und die Erhebung im Rahmen dieser Forschungsarbeit durchführen konnten, sowie an Flavio Caluori und Mara Flückiger für sorgfältiges Gegenlesen und Anmerkungen bezüglich Form und Inhalt.

1. Einleitung

In diesem Kapitel wird der Aufbau der vorliegenden Arbeit erläutert und auf die Motivation zur Themenwahl und deren Relevanz eingegangen. Insbesondere wird der aktuellen Stand der Forschung aufgezeigt.

1.1 Aufbau

Die Arbeit ist in fünf Teile gegliedert. In der Einleitung wird das gewählte Thema und dessen Forschungsrelevanz erläutert. Als Einstieg in die Arbeit wird im theoretischen Teil auf den Forschungsstand der beiden Themenbereiche eingegangen, die Basis dieser Untersuchung sind. Dabei stehen einerseits die Definitionen von *Redewendungen* und *metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden* in Bezug auf Gebärdensprachen im Mittelpunkt und es findet andererseits eine Einführung in das Thema *Sprachregister* statt. Im Anschluss an die Erläuterung der theoretischen Hintergründe des Forschungsgegenstandes wird die Fragestellung abgeleitet und daraus werden zwei Hypothesen formuliert. Aus diesen ergab sich ein qualitatives Forschungsprojekt, welches im Methodenteil beschrieben wird.

Die Ergebnisse werden in Textform festgehalten und mit visuellem Material veranschaulicht. In der Diskussion werden die Ergebnisse mit der im theoretischen Teil formulierten Fragestellung und der recherchierten Fachliteratur verknüpft und vor diesem Hintergrund diskutiert.

Zum Schluss wird die Untersuchung einer kritischen Reflexion unterzogen und es werden Anregungen für mögliche weiterführende Forschungsarbeiten gegeben.

1.2 Einführung in die Themenwahl und deren Relevanz

Ausgangspunkt für die Wahl des Themas war die Freude an Redewendungen in der Lautsprache. Sie sind ein probates Stilmittel, um eine Kommunikation lebendig und bildhaft zu gestalten. Redewendungen vermitteln den Inhalt einer Botschaft auf einer anderen Ebene, sie machen sie vielschichtiger und gleichzeitig können sie sie direkter auf den Punkt bringen als eine nicht-metaphorische Äusserung.

Redewendungen begegnet man auch in der Gebärdensprache. Sie haben in einer gebärdensprachlichen Kommunikation dieselben Effekte wie in der Lautsprache, denn sie können

...komplexe Zusammenhänge, bspw. Gefühle, Sinneswahrnehmungen, Eindrücke prägnant auf eine Gebärde bringen.... Der Sprachreichtum der Gebärdensprache liegt gerade in diesen Redewendungen, die sich nur denen erschliessen, die diese Sprache beherrschen. Darin liegt der Reiz von Redewendungen, darin liegt aber auch ihre spezielle Schwierigkeit.

(Mally, 1993, S.5)

Im Hinblick auf ihre Ausbildung zu Gebärdensprachdolmetscherinnen liegt das Interesse der Autorinnen auch auf der Herausforderung, Redewendungen nicht nur inhaltlich, sondern auch formell korrekt zu verstehen und anzuwenden. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt jedoch nicht auf Strategien zur Verdolmetschung von Redewendungen, sondern auf der Frage, ob Redewendungen in der Gebärdensprache unterschiedlichen Kommunikationssituationen angepasst werden.

Redewendungen sind ein stark bildhaftes sprachliches Stilmittel. Deshalb sind sie in der Gebärdensprache nicht einfach zu definieren, denn die Gebärdensprache ist per se eine bildhafte Sprache. In der Literatur wird der Begriff *Redewendung* sehr unterschiedlich definiert und für verschiedenste sprachliche Phänomene verwendet, die aber bei näherer Betrachtung in der Gebärdensprache keine Redewendung darstellen. Die Definition des Begriffs im Rahmen dieser Arbeit ist eine Auseinandersetzung mit verschiedenen linguistischen Ansätzen zu diesem Thema. Der bisherige Forschungsstand hat noch sehr wenige Redewendungen im eigentlichen Sinne zutage gebracht. Aus diesem Grund haben die Autorinnen diejenigen Gebärden untersucht, die oftmals als Redewendungen bezeichnet werden, obwohl sie die linguistischen Kriterien im engeren Sinne nicht erfüllen. Für diese Arbeit ist deshalb im Theorieteil eine Auseinandersetzung mit dem Thema Redewendungen erforderlich. Im selben Teil, Kapitel 2.1, wird ausgeführt, warum diese Art von Gebärden in dieser Arbeit *metaphorisch motivierte ikonische Gebärden* genannt werden.

Schwerpunkt dieser Arbeit ist, Hinweise dafür zu finden, ob metaphorisch motivierte ikonische Gebärden in unterschiedlichen Kommunikationssituationen unterschiedlich verwendet werden.

Passt eine metaphorisch motivierte ikonische Gebärde, die in einem zwangslosen Gespräch im Freundeskreis verwendet wird, auch in einer anderen Situation, bei einem Vortrag an der Universität, bei einem Interview im Fernsehen?

Das Wissen um die adäquate Verwendung von Sprache im Allgemeinen und einer metaphorisch motivierten ikonischen Gebärde im Speziellen ist wichtig für alle Sprachbenutzenden¹. Sprache kann an unterschiedliche Kommunikationssituationen angepasst und somit unterschiedlichen Sprachregistern zugeordnet werden. Diese werden im Theorieteil, Kapitel 2.2, erläutert.

Einige Veränderungen von Gebärdensprach-Komponenten bei der Anpassung an ein formelles Register sind bereits untersucht und in der Literatur beschrieben worden (vgl. Bangerter, 2013). Ob auch metaphorisch motivierte ikonische Gebärden den Registern angepasst werden, ist das Thema der vorliegenden Arbeit. Dazu war es erforderlich, sich mit dem Thema Register in Gebärdensprachen (Kapitel 2.2) eingehend zu befassen. Ebenfalls wird erläutert, in welcher Art und Weise nicht-manuelle Komponenten wie Mundform und Mimik eingesetzt werden können, um sich einer formellen Kommunikationssituation anzupassen.

Hinweise zur Schreibweise der Gebärden (vgl. Boyes Braem, 1995, S.16)

Für diese Arbeit werden die Gebärden wie folgt schriftlich dargestellt:

- für eine Gebärde werden Grossbuchstaben verwendet (z.B. NERVEN)
- für eine Gebärde, deren Übersetzung ins Deutsche zwei oder mehr Wörter benötigt, wird ein Bindestrich zwischen den Wörtern hinzugefügt (z.B. FREUDE-HÜPFEN)

¹ Dieses Wissen ist insbesondere für Dolmetscherinnen und Dolmetscher wichtig, denn die Sprache, die beim Dolmetschvorgang verwendet wird, muss dem Anlass entsprechen. Eine angemessene Ausdrucksweise ist von grosser Bedeutung für die zu verdolmetschenden Personen, in deren Interesse es ist, dass sich Ausgangs- und Zielsprache im selben Sprachregister bewegen.

2. Theorie und Fragestellung

Wie in der Einleitung beschrieben, sollen mit diesem Forschungsprojekt zwei Aspekte verknüpft werden. Ziel war, metaphorisch motivierte ikonische Gebärden der Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS) hinsichtlich möglicher Ausführungsvarianten in unterschiedlichen Registern zu untersuchen. Kriterien für einen den Sprachregistern angemessenen Gebrauch von metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden zu definieren, war die Absicht dieser Untersuchung. Zu diesem Zweck werden nachfolgend die theoretischen Grundlagen bezüglich Sprachregistern aufgezeigt. Im darauf folgenden Kapitel wird erläutert, warum der Begriff *Redewendung* für die Gebärden, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden sollen, nicht verwendet werden kann und stattdessen der Begriff *metaphorisch motivierte ikonische Gebärde* eingeführt wird. Schliesslich wird auch ein Einblick in lexikalisierte Gebärden und nicht-manuelle Komponenten einer Gebärde vermittelt.

2.1 Redewendungen in der DSGS

Die Gebärden, für welche wir uns in dieser Arbeit interessieren, werden oft *Redewendungen* genannt. Allerdings gibt es in der wissenschaftlichen Literatur unterschiedliche Ansichten, was genau eine Redewendung in der Gebärdensprache ist. Im deutschsprachigen Raum wird auch oft der Begriff *Spezialgebärde* (vgl. Schütte, 2014) und im englischsprachigen Raum der Begriff *multi-channel signs* oder *metaphors* (vgl. Sutton-Spence & Woll, 2004) verwendet. Diese Begriffe scheinen jedoch oft eine Art Sammelbecken zu sein für Gebärden, die schwierig zu kategorisieren sind. Bei dem für diese Arbeit zu definierenden sprachlichen Phänomen geht es um Gebärden, welche eine wortwörtliche sowie eine übertragene Bedeutung haben, wobei die übertragene Bedeutung oft einen Zusammenhang mit der wortwörtlichen Bedeutung aufweist. Sutton-Spence und Woll (2004) geben dazu ein Beispiel aus der Britischen Gebärdensprache (British Sign Language, BSL):

...in BSL we can sign: MAN ... JUMP-UP-AND-DOWN. Literally, it means 'The man is jumping up and down.' However, it also has the figurative meaning 'The man is very happy.' In this case the man is not really jumping up and down but he is so happy that he could be jumping up and down. (Sutton-Spence und Woll, 2004, S. 178)

Diese Gebärde FREUDE-HÜPFEN mit der übertragenen Bedeutung *sich riesig freuen* findet sich auch in der Sammlung von Zankl (2009) für die Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS):

Abb. 1 FREUDE-HÜPFEN (vgl. Zankl, 2009)

Die Gebärde FREUDE-HÜPFEN hat also sowohl eine wortwörtliche als auch eine übertragene Bedeutung. Dabei ist der Zusammenhang zwischen echtem Springen und vor Freude springen sichtbar. FREUDE-HÜPFEN ist ein Beispiel für diejenigen metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden, welche für dieses Forschungsprojekt in Bezug auf ihre Anwendung in unterschiedlichen Kommunikationssituationen untersucht wurden.

Ein weiteres Beispiel ist die Gebärde LAMPE-BLINKEN, die als metaphorisch motivierte ikonische Gebärde an der Stirn ausgeführt und im übertragenen Sinn von *etwas plötzlich verstanden haben* verwendet wird.

Abb. 2 LAMPE-BLINKEN

Im folgenden Kapitel wird die Bezeichnung *metaphorisch motivierte ikonische Gebärde* eingeführt und aufgezeigt, warum die bisherigen Bezeichnungen *Redewendung* und *Spezialgebärde* nicht für die zu untersuchenden Gebärden zutreffen.

2.1.1 Redewendungen und Spezialgebärden

Bussmann (2008) nennt in seinem Lexikon der Sprachwissenschaft das Phänomen der Redewendung *Phrasem* und definiert es wie folgt:

Feste, mehrgliedrige Wortgruppe bzw. Lexikoneinheit mit folgenden Eigenschaften: (a) die Gesamtbedeutung kann nicht aus der Bedeutung der Einzelelemente abgeleitet werden, vgl. *jemanden auf die Palme bringen* >jemanden wütend machen<; (b) der Austausch von Einzelelementen ergibt (anders als bei nichtphrasologischen Syntagmen) keine systematische Bedeutungsveränderung, vgl. *jemanden auf die Birke bringen*; (c) in wortwörtlicher Leseart ergibt sich eine homophone (= gleich lautende), nicht phraseologische Variante, für die die Bedingungen (a) und (b) nicht gelten...

(Bussmann, 2008, S. 530)

Diese Definition zeigt, dass eine Redewendung zwei oder mehr Wörter in einer fixen Phrase benötigt. Ausserdem wird darauf hingewiesen, dass man die Bedeutung einer Redewendung nicht direkt aus den Bedeutungen der einzelnen Wörter ableiten kann. Der Ausdruck kann jedoch auch wortwörtlich gelesen werden, hat dann aber nicht die gleiche Bedeutung wie die Redewendung. Schlussendlich kann man zwar einzelne Wörter mit ähnlichen Wörtern austauschen, dann verliert die Redewendung jedoch ihre Bedeutung.

Clauss nennt in ihrer Arbeit zum Vergleich der Redewendungen in der Lautsprache und der Deutschen Gebärdensprache folgende Kriterien als Bedingung für eine Redewendung (in Clauss' Arbeit *Phraseologismen* genannt):

- Polylexikalität (mehr als zwei Wörter)
- Stabilität (im mentalen Lexikon einer Person ist die Redewendung als lexikalische Einheit gespeichert)
- Reproduzierbarkeit (eine Person verwendet die Redewendung immer gleich, wie ein einzelnes Wort)

- Idiomatizität (die Bedeutung der Redewendung ist nicht gleich der Summe der Bedeutungen der Elemente) (vgl. Clauss, 2007, S.33f)

Clauss' Aussage deckt sich somit mit Bussmanns Aussage, dass eine Redewendung mehr als zwei Wörter beinhaltet und dass sie eine übertragene Bedeutung hat, welche sich nicht aus den einzelnen Wörter ableiten lässt.

Auch die Definition von Boyes Braem (1995) in ihrem Buch zur Erforschung der Gebärdensprache zeigt in diese Richtung: „[Ein Idiom ist eine] eigentümliche Wortprägung, Wortverbindung oder syntaktische Fügung, deren Gesamtbedeutung sich nicht aus den lexikalischen Einzelbedeutungen ableiten lässt... (S. 230). Auch diese Definition zeigt, dass eine Redewendung eine Wortverbindung oder syntaktische Fügung ist und somit nicht nur aus einem einzigen Wort bestehen kann.

Für die Deutsche Gebärdensprache (DGS) halten König, Konrad, Langer und König (2012) folgende Definition für Redewendungen bereit:

Eine Redewendung, auch Phraseologismus genannt, ist eine feststehende Abfolge mehrerer selbständiger Zeichen, für die es eine konventionelle idiomatisierte Bedeutung gibt, die sich nicht aus der Summe der Bedeutungen ihrer Bestandteile herleiten lässt. (König et al., 2012, S. 141)

Auch hier ist ersichtlich, dass Redewendungen mehr als ein Zeichen beinhalten müssen und die Bedeutung nicht aus den einzelnen Bestandteilen direkt abgeleitet werden kann. Es werden folgende Beispiele für Redewendungen in DGS genannt (S. 141): ALTE SUPPE (etwas, das veraltet und nicht mehr von Interesse ist), Abb. 3, und PFEIFFEN KOMMEN (auf Abruf bereitstehen, jemanden herbeizitieren), Abb. 4

Abb. 3 ALTE SUPPE (vgl. König et al, 2012)

Abb. 4 PFEIFEN KOMMEN (vgl. König et al, 2012)

Die genannten Definitionen und die Abbildungen 3 und 4 zeigen, dass die Bezeichnung *Redewendung* nicht für die einzelnen Gebärden wie in den Abbildungen 1 und 2 zutrifft. Deshalb kann dieser Begriff nicht für diese Arbeit verwendet werden².

Der Umfang der Redewendungen im Lexikon der DGS ist gemäss König et al. (2012) noch unklar. Bis jetzt konnten nur wenige Gebärdenkombinationen klar als Redewendung eingeteilt werden. Deshalb werden oft auch einzelne Gebärden Redewendungen genannt, was jedoch nicht den oben genannten Definitionen entspricht.

Für die DGS werden einzelne Gebärden, welche „...besonders idiomatisch, lautsprachfern und expressiv...“ (König et al., 2012, S. 142) sind, als *Spezialgebärden* bezeichnet. Allerdings bilden auch diese Gebärden gemäss König et al. keine homogene Kategorie, da nicht alle die Kriterien *idiomatisch*, *lautsprachfern* und *expressiv* erfüllen. Daher kann die Bezeichnung *Spezialgebärden* nicht für diese Arbeit verwendet werden.

Schütte (2014) schlägt drei neue Kategorien vor, welche die Bezeichnung *Spezialgebärden* ersetzen sollen. Diese drei Kategorien sind *Idiome*, *Lexeme* und *Polyseme* (S. 116). Idiome sind mindestens zwei fest miteinander verbundene Gebärden mit einer übertragenen Bedeutung, die sich nicht direkt aus der Bedeutung der einzelnen Gebärden ableiten lassen. Dies entspricht den oben genannten Definitionen für Redewendungen, welche wir nicht für die Gebärden in dieser Arbeit verwenden können.

² Aus diesem Grund werden die Gebärden auch nicht mit einem Bindestrich notiert.

In die Kategorie der Lexeme fallen Wortverbindungen oder einzelne Gebärden mit Mundform oder Mundbild, die keine übertragene Bedeutung haben und deshalb ebenfalls nicht als Bezeichnung für diese Arbeit in Frage kommen.

Unter Polysemie kategorisiert Schütte „...Ausdrücke, die gleich ausgesprochen und geschrieben werden, [aber] unterschiedliche Bedeutungen haben...“ (Schütte, 2014, S. 119). Diese Bezeichnung trifft wohl auf die in den Abbildungen 1 und 2 gezeigten Gebärden zu, ist jedoch als Kategorie zu gross gefasst, da diese Kriterien auf sehr viele Gebärden zutreffen. Das heisst, es gibt zahlreiche gleich ausgeführten Gebärden mit unterschiedlichen Bedeutungen³, jedoch nur wenige gleich ausgeführten Gebärden mit einer übertragenen Bedeutung.

Johnston und Ferrara (2012) beschreiten einen anderen Weg zur Definition von Redewendungen, welche sie *Idioms* nennen. Sie sehen die Redewendungen in den manuellen Komponenten einer Gebärde, nämlich dann, wenn eine der Komponenten ikonisch motiviert ist. Die Redewendung ist dann sozusagen in die Gebärde eingebaut. Johnston und Ferrara erklären die Idiomatisierung mit der Konventionalisierung einer Gebärde: „... when signs that have gestural and iconic components become conventionalized within a community, they acquire an idiomatic reading“ (Johnston & Ferrara, 2012, S. 230).

In seinem Fachartikel zu Johnston und Ferraras (2012) Definition schreibt Konrad (2014) zu produktiven Gebärden, dass bei diesen die Handform⁴ normalerweise konventionalisiert ist, Bewegung und Ausführungsstelle jedoch stark ikonisch sind:

Durch den Prozess der Lexikalisierung verschmelzen diese Teilbedeutungen zu einer Bedeutung, die nicht mehr identisch ist mit der Summe der Teilbedeutungen. Sie kann allein aus den Teilbedeutungen nicht mehr bestimmt werden. Die Gebärde wird idiomatisch. (Konrad, 2014, S. 265)

Es geht also darum, dass eine Gebärde sich aus mehreren Teilen zusammensetzt, welche Bedeutungen tragen. Diese sind dann idiomatisch, wenn die Gebärde (also die Summe der Teilbedeutungen) nicht mehr direkt aus den Teilbedeutungen abgeleitet werden kann.

³ z.B. in der DSGS: BRUDER = SCHWESTER = GESCHWISTER

⁴ Die Handform ist eine der vier manuellen sublexikalischen Komponenten einer Gebärde. Die anderen sind: Handstellung, Ausführungsstelle und Bewegung (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 17f).

Diese Definition erinnert stark an die oben genannten Definitionen zu Redewendungen. Hier sind die Bestandteile der Redewendung jedoch nicht die Gebärden, sondern die Teile einer einzelnen Gebärde. Ikonizität ist ein wichtiger Bestandteil der Gebärdensprache und mit dieser Definition von Johnston & Ferrara (2012) wären die meisten Gebärden Redewendungen. Daher ist auch diese Kategorie zu gross für die in dieser Arbeit untersuchten Gebärden.

Für diese Arbeit wurde aufgrund der Literaturrecherche entschieden, den bis anhin für die von den Autorinnen zu definierende Kategorie von Gebärden angewendeten Begriff *Redewendung* nicht zu verwenden. In der Literatur finden sich viele Hinweise darauf, dass mehr als eine Gebärde benötigt wird, damit der Begriff *Redewendung* verwendet werden kann. Da das Interesse jedoch immer noch den wie in Abb. 1 und 2 dargestellten Gebärden galt, musste als Grundlage für diese Arbeit eine andere Bezeichnung gefunden werden. Dabei war nicht das Ziel, eine neue linguistische Kategorie vorzuschlagen. Es ging vielmehr darum, eine Arbeitsbezeichnung für die in dieser Arbeit untersuchten Gebärden zu finden. Johnston und Ferrara (2012) sowie Sutton-Spence und Woll (2004) haben gezeigt, dass metaphorische Ikonizität dabei eine wichtige Rolle spielt.

Daher wurden diese Begriffe zur Bezeichnung der in dieser Arbeit zu untersuchenden Gebärden aufgegriffen und der Begriff *metaphorisch motivierte ikonische Gebärden* festgelegt. Im folgenden Kapitel wird dies begründet und auf die einzelnen Bestandteile dieses Begriffes eingegangen.

2.1.2 Ikonizität

Taub (2004) unterscheidet in ihrem Buch zur Amerikanischen Gebärdensprache (ASL) zwischen Ikonizität und Metaphorik. Dabei ist die Ikonizität ein wichtiger Grundstein für die Bildung von Metaphorik (mehr dazu im Kapitel 2.1.3).

Taub definiert ikonische Gebärden wie folgt: „In iconic items, some aspects of the item’s physical form (shape, ... temporal structure etc.) resembles a concrete sensory image“ (Taub, 2004, S. 20). Ikonische Gebärden haben demnach in ihrer Ausführungsart einen engen Bezug zur Form des Gegenstandes, den sie benennen. Die Gebärde scheint also klar verständlich zu sein, denn da sie bildlich (ikonisch) ist, kann man darin einen Aspekt des Gegenstandes wiedererkennen.

Dabei stellt Taub jedoch fest, dass die Ikonizität nicht einfach eine direkte Beziehung vom Gegenstand zur Gebärde ist, vielmehr ist es eine Beziehung zwischen dem Gegenstand zu unseren mentalen Modell-Bildern (vgl. Taub, 2004, S.19). Sie stellt folgendes klar: „Iconicity exists only through the mental efforts of human beings; it is dependent on our natural and cultural conceptual associations“ (ebd. S. 20). Wichtig sind also die Assoziationen, welche mit Gegenständen in Verbindung gebracht werden und diese können zum Beispiel auch kulturell sehr unterschiedlich sein.

Zur Erklärung der Entstehung der Ikonizität führt Taub das kognitive Analogue-Building Model ein, welches drei Schritte beinhaltet:

Bildauswahl, Schematisierung und Kodierung (vgl. Taub, 2004, S. 44).

Abb. 5 Analogue-Building Model (vgl. Taub, 2004, S. 44)

Abbildung 5 zeigt, dass für die Gebärde BAUM zuerst ein geeignetes mentales Bild für einen protoypischen Baum abgerufen wird. Anschliessend wird dieses Bild schematisiert. Dabei werden typische Merkmale des Bildes für die Anwendung in der Gebärdensprache ausgewählt. Beim dritten Schritt werden die ausgewählten Merkmale mit den passenden manuellen sublexikalischen Komponenten der Gebärdensprache zu der Gebärde BAUM umgesetzt.

Hierzu erläutert Taub (2004), dass dieser Prozess die einmalige Entstehung einer Gebärde darstellt und nicht einen Prozess, den die Sprachbenutzenden jedes Mal von neuem durchlaufen, sobald sie die Gebärde verwenden. Sobald die Gebärde entstanden ist, wird sie im mentalen Lexikon als solche abgespeichert und kann dort abgerufen werden (S. 44).

Der von Taub beschriebene Prozess zeigt, wie eine ikonische Gebärde gebildet wird. Dabei ist die Auswahl der sublexikalischen Komponenten für eine Gebärde stark an ein mentales Bild eines prototypischen Gegenstandes geknüpft. Gemäss Taub baut Metaphorik auf Ikonizität auf. Dieser Prozess wird im folgenden Kapitel beschrieben.

2.1.3 Metaphorik

Sutton-Spence und Woll (2004) sehen mit konventionalisierten Metaphern eine Möglichkeit, wie das Lexikon einer Sprache erweitert werden kann: "By stretching and extending the meaning of a sign or word, new meanings can be expressed" (S. 177).

Dabei geht es um eine wortwörtliche und eine übertragene Bedeutung einer Gebärde, wobei die übertragene Bedeutung oft einen Zusammenhang mit der wortwörtlichen Bedeutung aufweist. Die Gebärde FREUDE-HÜPFEN mit der übertragenen Bedeutung *sich riesig freuen* (siehe Abb.1) ist ein Beispiel aus der DSGS. Bei dieser Gebärde ist der Zusammenhang zwischen mit beiden Beinen in die Höhe hüpfen und innerlich vor Freude springen erkennbar. Taub (2004, S. 94f) beschreibt die Bildung einer Metapher mit dem im Kapitel 2.1.2 zur Ikonizität eingeführten *Analogie-Building Model*. Bei der Bildung von Metaphern läuft ein doppelter Prozess ab. Einerseits werden zwei verschiedene Bereiche konzeptuell verbunden (die wortwörtliche und die übertragene Bedeutung). Andererseits werden mentale Bilder und Bedeutungen verknüpft, wobei gewisse strukturelle Eigenschaften des mentalen Bildes übernommen werden (vgl. Taub, 2004, S. 94f). Für das obengenannte Beispiel FREUDE-HÜPFEN bedeutet dies folgendes: Die Gebärde selber ist ikonisch, da der Zeigefinger und der Mittelfinger der rechten Hand die Beine der springenden Person repräsentieren und die Bewegung der Hand die Art des Springens zeigt. In einem parallelen Prozess wird die Bedeutung des Springens metaphorisch erweitert, damit diese auch die Bedeutung von *sich riesig freuen* haben kann. Es ist nun nicht mehr gemeint, dass die Person wirklich herumspringt, sondern, dass sie sich so sehr freut, dass sie im übertragenen Sinne herumspringen könnte.

Sutton-Spence und Woll (2004) betonen, dass alle Kommunikationspartner die Verbindung zwischen der wortwörtlichen und der übertragenen Bedeutung kennen müssen, da ansonsten die Bedeutung der Aussage verloren geht. Dabei nennen sie folgendes Beispiel aus der Britischen Gebärdensprache:

If we are very hungry, we can sign that we have got little fish swimming around in our stomach eating all the food in there. Obviously, there are no fish there, but the metaphorical understanding is that it feels as if there are fish in one's stomach. However, if the conversational partner has not made the link that the fish are related to our hunger, then they would not understand this metaphor. (Sutton-Spence & Woll, 2004, S. 178).

Damit eine Metapher verstanden werden kann, müssen Sprachbenutzende die Gebärde einerseits mit der wortwörtlichen, andererseits mit der metaphorischen Bedeutung im mentalen Lexikon abgespeichert haben.

Es kann bezüglich der für diese Arbeit passenden Definition folgendes festgehalten werden: Aus der Literaturrecherche ist hervorgegangen, dass Redewendungen in Gebärdensprachen aus mindestens zwei Gebärden bestehen müssen. Das zu beschreibende Phänomen (Gebärden wie z.B. FREUDE-HÜPFEN) erfüllt dieses linguistische Kriterium nicht. Gestützt auf die Theorien von Taub (2004) wurde folglich für diese Arbeit für die zu untersuchenden Gebärden die Bezeichnung *metaphorisch motivierte ikonische Gebärden* festgelegt.

Bevor die Hypothesen bezüglich der metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden im Zusammenhang mit unterschiedlichen Kommunikationssituationen hergeleitet werden können, wird im folgenden Kapitel das Thema Sprachregister beschrieben und der aktuelle Stand der Forschung auf dem Gebiet der Register in Gebärdensprachen aufgezeigt.

2.2 Register

„Alle Register ziehen“ steht im deutschen Sprachgebrauch für die Strategie, eine grosse Bandbreite seiner persönlichen Ressourcen auszuschöpfen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Je nach erwünschtem Resultat und mit möglichst viel Gespür für die erfolgversprechendste Methode variiert man Argumente und Intensität so lange, bis man sein Gegenüber erweicht und sein Ziel erreicht hat.

Ihren Ursprung hat diese Redewendung in der Kirchenmusik. Bei einer Pfeifenorgel werden mittels Herausziehens von sogenannten *Registern* unterschiedliche Orgelpfeifen ausgewählt. Je nach Länge und Durchmesser der Pfeifen sind Lautstärke, Klang und Schwingung unterschiedlich. Somit kann man als Organistin oder Organist eine grosse Varianz und eine dem Musikstück entsprechende Stimmung erzielen.⁵

In metaphorischer Anlehnung ans Orgelspiel wird der Begriff *Register* erstmals in den 1950er Jahren linguistisch erwähnt (vgl. Hohenstein & Shores, 2014). Abhängig von Situation, sozialem Kontext, persönlicher Beziehung und von Gesprächs- oder Textgenre und Inhalt des Gesprächs oder Textes kann man in unterschiedlicher Weise mit Sprache umgehen. Die sprachlichen Mittel, auf die man zurückgreift, können eine Auswirkung darauf haben, was in einer bestimmten Situation als angemessen oder als nicht angemessen empfunden wird.

Haase (1994) nennt dieses soziolinguistische Phänomen die „Grammatikalisierung der Höflichkeit“ und erläutert, dass sich alle Sprachen im Hinblick auf Situationsadäquatheit gleich verhalten. Denn „wer höflich sein will, muss die der Situation angemessenen sprachlichen Mittel gebrauchen. Tut er es nicht, verhält er sich unhöflich“ (Haase, 1994, S.18).

2.2.1 Register in gesprochenen Sprachen

In der Literatur finden sich unterschiedliche Modelle zum Thema Register in gesprochenen Sprachen. Zwei der wichtigsten Ansätze werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Register nach Martin Joos

Joos (1961) entwickelte mit den „Five Clocks“ in den 1960er Jahren für gesprochene Sprachen ein Spektrum von insgesamt fünf unterschiedlichen Sprachregistern von *most formal* bis *most informal*. Wichtig in diesem Zusammenhang ist der Hinweis, dass die in diesem Zusammenhang ebenfalls verwendeten Bezeichnungen 'höheres Register' bzw. 'niedrigeres Register' keinerlei Wertung implizieren: „They may be called

⁵ Eine der beiden Autorinnen dieser Arbeit verfügt über eine langjährige Praxis in Kirchenmusik und Orgelspiel.

‚higher‘ and ‚lower‘ for convenience in referring to the tabulation; but that doesn't mean anything like relative superiority“ (Joos, 1961, S.12).

Die fünf Register nach Joos weisen folgende Merkmale auf (vgl. Hohenstein & Shores, 2014; Johnston & Schembri, 2007, S. 253f; Stone, 2011, S. 121f):

Frozen, das erstarrte und ‚höchste‘ Register, findet man in niedergeschriebenen Gedichten, bei Zeremonien mit rituellen Abläufen und liturgischen Elementen (Hochzeiten, Beerdigungen und Gottesdiensten), bei Polizei und bei Gericht. Grammatik und Vokabular sind in diesem Register immer gleich.

Formal, der formelle Stil, wird in Settings verwendet, in denen zwischen Sprechendem und Publikum eine grosse soziale Distanz herrscht. Hier wird der Text meist sorgfältig vorbereitet und gründlich einstudiert. Beispiele sind Predigten, Vorlesungen, Ansprachen, Debatten, TV Formate. In solchen Monolog-Situationen findet in der Regel keine Interaktion statt. Oft haben formelle Situationen einen geschäftlichen Hintergrund. Entsprechend wird darauf das Vokabular abgestimmt, also ein Fachjargon verwendet. Sätze werden vollständig ausformuliert und Slang-Ausdrücke vermieden.

Consultative, das beratende Register, zeigt viele Charakteristika des formellen Registers, jedoch findet hier, trotz einer Hierarchie zwischen den Gesprächsteilnehmenden, mehr Interaktion statt. Dadurch ist die Sprache weniger geplant und vorbereitet als in formellen Settings. Die Person, die das Gespräch leitet, wird sich so klar wie möglich ausdrücken und sich bemühen, kein Hintergrundwissen vorauszusetzen. Unterbrechungen und Nachfragen sind möglich. Settings im beratenden Register finden u.a. in Schulen statt oder bei Beratungsgesprächen an Institutionen.

Casual: Unterhaltungen im Freundes- und Bekanntenkreis oder unter Arbeitskolleginnen und -kollegen verlaufen in diesem informellen Register. Diese Gesprächssituationen sind entspannt, unvorbereitet und beinhalten unvollständige Sätze, Slang-Ausdrücke und Füll-sätze wie „weißt du...“ oder „ich denke...“. In diesem Register gibt es keine hierarchischen Unterschiede zwischen den Gesprächsteilnehmern.

Intimate, das am wenigsten formelle und ‚niedrigste‘ Register, wird innerhalb sich sehr nahestehenden Personen verwendet (Ehepartner, Familienmitglieder, engster Freundeskreis). Charakteristisch für dieses Register ist das Auslassen von Wörtern

und Wortteilen. Ausserdem kann man, weil man sich sehr gut kennt, auf private Formulierungen zurückgreifen oder sogar non-verbal kommunizieren.

Register nach Michael A. K. Halliday

Halliday verfolgt einen anderen Ansatz als Joos. Er spricht im Zusammenhang mit Sprachregistern von „a specific kind of intralingual variation of language use in society“ (Halliday; zitiert nach Hohenstein & Shores, 2014), also von einer speziellen Art und Weise von Sprachgebrauch, der je nach gesellschaftlichem Umfeld variieren kann.

„Halliday....posits that understanding the who, what, where, when, why, and how of a discourse defines a similar ‘register’ notion“ (Hohenstein & Shores, 2014). Hallidays Modell ist demzufolge flexibler, denn er macht keine strikte Unterteilung in Sprachregister, sondern legt für eine Einordnung von Sprechsituationen andere Aspekte zugrunde, indem er mit einbezieht, wer, was, wann, wo, warum und wie stattfindet.

Halliday unterscheidet die Register nach „field, tenor and mode“ (vgl. Johnston & Schembri, 2007, S. 253). Unter *field* versteht er die Verwendung eines zum Setting passenden speziellen Vokabulars. Gemäss Halliday erfordert ein medizinisches Setting Spezialvokabular (Jargon) aus dem medizinischen Bereich, das sich unterscheidet von dem Vokabular, das bei Gericht, in der Politik, oder in anderen wissenschaftlichen Bereichen verwendet wird.

Neben grammatikalischen Variationen gibt es Unterschiede in Aussprache und Betonung – was Rückschlüsse zulässt auf den *tenor*, d.h. auf die soziale Beziehung zwischen den Gesprächsteilnehmenden. Diese Faktoren variieren je nach Formalitätsgrad einer Situation.

Mode ist gemäss Halliday der *Texttyp*. Dessen grammatikalischer Aufbau und das verwendete Vokabular sind sehr wichtig, aber der zentrale Aspekt ist die Funktion, die ein Texttyp erfüllen soll: „Genre is the term used to refer to a particular text type that serves a specific function and has a characteristic pattern of grammar and vocabulary“ (Johnston & Schembri, 2007, S. 254).

2.2.2 Register in Gebärdensprachen

Zimmer (1989) kommt nach einer ASL-Studie mit dem Thema *Towards a Description of Register Variation in American Sign Language* zu dem Schluss, dass Register - trotz der verschiedenen Ansätze, sie in Modellen zu beschreiben - schwierig zu definieren sind: „Register, then, is an abstract notion that is not easy definable, and any given speech event may be difficult to categorize as a variant“ (Zimmer, 1989, S.320). An Joos' Modell kritisiert sie, dass die Einteilung in fünf Register zu wenig differenziert sei. Sie stellt bei ihrer Studie fest, dass innerhalb einer einzigen formalen Situation insgesamt drei verschiedene Registervariationen auftreten. Diese intratextuellen Variationen werden bei Joos somit zu wenig berücksichtigt.

Auch Hohenstein und Shores (2014) halten fest, dass die unterschiedlichen Modelle zur Erfassung von Registern nicht alles abdecken, also unzureichend sind. Bei Joos sind die fünf Register nicht abschliessend beschrieben, denn sie berücksichtigen weder Stil-Veränderungen noch Mischformen innerhalb eines Genres oder Diskurses. Grundsätzlich beschreiben Hohenstein und Shores Hallidays Modell als flexibler und linguistisch bedeutender. Hallidays Auffassung von „Register“ bezieht sich auf den gesellschaftlichen Sprachgebrauch. Sprechsituationen sollten unabhängig betrachtet werden von Alter, Dialekt, Religion, sozialer Herkunft oder ethnischer Zugehörigkeit: „Even though intersections with those individual features of speakers may appear, „register“ denotes the adaption of language according to specific situations, and to the purpose of the talk“ (Hohenstein&Shores, 2014). Diese Schwierigkeiten von Zuordnung bzw. Abgrenzung sind gemäss Hohenstein und Shores der Grund dafür, dass Studien über Register in Gebärdensprachen immer noch selten und viele Fragen offen sind.

Wie oben erwähnt, sind wissenschaftliche Studien zu Gebärdensprachregistern rar. Man geht jedoch davon aus, dass sich – so divers die Ansätze sein mögen – einige Erkenntnisse aus der Lautsprache auf Gebärdensprachen übertragen lassen. In der Gebärdensprachlinguistik hat man sich mit dieser Thematik befasst und einige in diesem Zusammenhang auftretenden Phänomene beobachtet und festgehalten.

Bei Boyes Braem (1995) findet sich ein kurzer Hinweis auf Stile und Register der Gebärdensprachen:

Benutzer von Gebärdensprachen, wie die Benutzer von gesprochenen Sprachen, machen je nach Anlass von verschiedenen Stilen und Registern ihrer Sprache Gebrauch ..., je nach Gesprächspartner ... und je nach Gesprächsthema. (Boyes Braem, 1995, S.131)

Für die Australische Gebärdensprache (Auslan) haben Johnston und Schembri (2007) ihre Erkenntnis, dass auch in Gebärdensprache eine sprachliche Anpassung an ein Setting stattfindet, wie folgt formuliert: „Auslan exists in a complex linguistic environment and, as with all languages, there are different forms of signing which are appropriate to different social situations“ (Johnston & Schembri, 2007, S. 30).

Napier, McKee and Goswell (2010) formulieren es folgendermassen:

Register refers to differences in speaking or signing style which change accordingly to the level of formality, the familiarity between participants and the use of specialist jargon. Speakers often vary their register according to the context, through features such as word choice, grammatical complexity, pronunciation, volume and pace...“ (Napier et al., 2010, S. 17)

Gebärdensprachbenutzende verändern also ihren Stil je nach Grad der Formalität oder des Bekanntheitsgrads der Gesprächsteilnehmenden untereinander. Der Kontext entscheidet über Wortwahl, Grad der grammatikalischen Komplexität, Artikulation, Lautstärke und Tempo. Diese Parameter können gebärdensprachlich in Registern ebenso umgesetzt werden wie in Lautsprachen. Dies haben vor allem wissenschaftliche Untersuchungen in Britischer Gebärdensprache (BSL) und Amerikanischer Gebärdensprache (ASL) gezeigt. Sutton-Spence und Woll (2004) beschreiben für BSL die Unterschiede abhängig von der sozialen Situation (d.h. abhängig sowohl vom Thema der Unterhaltung als auch von den Gründen für diesen Anlass) und von der Beziehung der Gesprächsteilnehmenden untereinander.

Weitere Parameter sind, ob der oder die Gebärdensprachbenutzende sich an eine Einzelperson richtet oder vor einer kleinen Gruppe bzw. einer grossen Versammlung steht und referiert.

Ausserdem ist wichtig, ob die Situation einen entspannten, informellen Rahmen hat und alle Gesprächsteilnehmenden sich gut kennen oder ob die Gesprächssituation sehr formell ist und die Teilnehmenden untereinander grösstenteils unbekannt sind (vgl. Sutton-Spence & Woll, 2004, S. 30, 31).

Für BSL halten Sutton-Spence und Woll (2004) folgendes fest: „In more casual BSL, ... the sign lexicon may include signs appropriate only to informal conversation, including idiomatic signs and creative metaphors“ (S. 31). Dies bedeutet, dass manche Gebärden sowie idiomatische Ausdrücke und metaphorische Kreationen ausschliesslich in einer informellen Unterhaltung angebracht zu sein scheinen. Dieser Aspekt steht im Fokus der vorliegenden Untersuchung.

Für ASL findet man bei Valli, Lucas und Mulrooney (2005) entsprechende Erkenntnisse:

The structure of discourse may differ depending on the setting, that is where and when a conversation takes place. This is known as *register variation*. Register, in this case, means „language appropriate for a certain occasion.“ (Valli et al., 2005, S. 172)

Aufbau und Ablauf einer gebärdensprachlichen Unterhaltung sind demnach abhängig von Kontext und Umfeld. Sprachliche Komponenten werden entsprechend angepasst. Weiter schreiben Valli et al., dass diese Variationen schon immer schwierig zu beschreiben waren. Trotzdem erkennen sie deutliche Unterschiede zwischen Gebärden, die in informellen Settings verwendet werden im Gegensatz zu denjenigen in formellen Settings (vgl. ebd.).

Hier kommt wiederum Höflichkeit als wichtiger Aspekt ins Spiel und macht uns bewusst, warum das Wissen um Register für den pragmatischen Sprachgebrauch wichtig ist, denn es stellt sich immer wieder die Frage: Was wird als angebracht und höflich empfunden, was als unpassend und unhöflich? Valli et al. konstatieren weiter: „The sign used in informal settings would be totally unacceptable in formal settings“ (ebd.). Als Beispiele nennen sie in diesem Zusammenhang die Gebärde für DEAF, die in formellen Settings mit einer Zweihandgebärde ausgeführt und in informellen Settings mit einer Hand ausgeführt werden kann, am Ohr der gebärdenden Person.

In formellen Settings wird die Gebärde KNOW an der Stirn ausgeführt, in informellen Settings an der Wange oder vor dem Brustkorb. Eine Anpassung der Gebärde erfolgt in diesen beiden Beispielen durch Veränderung der Ausführungsstelle und/oder durch Wechsel von einer Einhand-Gebärde zu einer Zweihand-Gebärde.

Zimmer (1989) führte eine Studie für ASL durch mit einem gehörlosen L1-Probanden (muttersprachlich), der drei Settings mit unterschiedlichem Grad an Formalität zu durchlaufen hatte. Das formellste war eine linguistische Vorlesung. Das zweite, mehr informelle Setting, bestand aus einer kleinen Gesprächsrunde zu einem Thema, mit dem er vertraut war und das mit seinen persönlichen Erfahrungen zu tun hatte. Ein drittes Setting war eine Mischform aus formell und informell und bestand aus einem Interview, das für eine Fernsehsendung aufgezeichnet werden sollte.

Es stellte sich heraus, dass manche Gebärden im formellen Setting nicht auftauchten, z.B. WHAT'S-UP (Abb. 6) oder KISS-FIST (Abb. 7) (vgl. Zimmer, 1989, S.325).

Abb. 6 WHAT'S UP?

Abb. 7 KISS-FIST

Zimmer stellte fest, dass die richtige Verwendung der Register einen soziolinguistischen Effekt hat: „The concept of appropriateness or inappropriateness of certain types of language use in particular situational contexts does, however, seem to have psychological reality for groups of speakers“ (Zimmer, 1989, S.320). Sie geht sogar noch weiter und sagt, dass der Gebrauch von Sprechstilen ausserhalb ihres eigentlichen Kontextes mit einem linguistischen Tabu einhergehen und bei den Zuhörern unguete Gefühle hervorrufen kann (vgl. ebd.).

Ein weiteres Ergebnis der Studie war, dass sogar innerhalb desselben Settings verschiedene Registerstile erkannt werden konnten, was die Auswertung komplex machte. Aus diesem Grund bevorzugt Zimmer das Modell von Halliday, da dieses flexibler ist und Varianten zulässt, die sich aufgrund verschiedenster Faktoren innerhalb einer Gesprächssituation ergeben können: „Features at all levels (phonological, morphological, lexical, syntactic, and discourse) seem to show marked differences owing to register variation“ (Zimmer, 1989, S. 330). Die Studie ergab Unterschiede sowohl auf phonologischer als auch auf lexikalischer und morphologischer Ebene sowie in Bezug auf Syntax und Diskursmerkmale.

Für die vorliegende Arbeit wurden ebenfalls Ergebnisse dieser Art für die DSGS erwartet. Untersucht werden sollten Unterschiede auf lexikalischer Ebene und in Bezug auf nicht-manuelle Komponenten. Hierzu folgen in den anschliessenden beiden Unterkapiteln einige Erläuterungen.

2.2.3 Anpassung von lexikalisierten Gebärden an unterschiedliche Register

Folgende Sätze in deutscher Lautsprache zeigen beispielhaft, wie die Anpassung an ein höheres Register über die lexikalische Ebene erfolgen kann:

Formulierung innerhalb einer informellen Kommunikationssituation:

Als man mir die Höhe des Verlusts nannte, hat es mich vom Hocker gehauen. Ich war sicher, dass man mich nur an der Nase herumführen wollte. Das ist mir richtig auf den Keks gegangen. Aber mein Angestellter hat sich wie ein Schneekönig gefreut.

Im Vergleich nachfolgend eine mögliche Formulierung des gleichen Inhalts in einer formellen Kommunikationssituation:

Als man mir die Höhe des Verlusts nannte, hat es mir fast den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich war sicher, dass man mich nur auf eine falsche Fährte locken wollte. Das ging mir sehr auf die Nerven. Mein Angestellter hingegen hatte seine helle Freude.

Ob und inwiefern dieses Phänomen der sprachlichen Anpassung mittels Änderung von lexikalisierten Gebärden auch in der DSGS erfolgt, soll in dieser Arbeit untersucht werden.

Unter lexikalisierten Gebärden versteht man konventionalisierte Gebärden, die im Lexikon erfasst sind (vgl. Johnston & Schembri, 2007). Daneben gibt es produktive Gebärden und das nicht-muttersprachliche Lexikon, zu dem zum Beispiel das Fingeralphabet gehört. Auf den linguistischen Unterschied zwischen lexikalisierten und produktiven Gebärden sowie auf das nicht-muttersprachliche Lexikon wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen, da dieser Unterschied für die vorliegende Arbeit nicht relevant ist.

Wichtig ist die linguistische Bedeutung, die mit dem Begriff der *nicht-manuellen Komponente einer Gebärde* einhergeht, welche im folgenden Abschnitt erläutert wird.

2.2.4 Nicht-manuelle Komponenten von Gebärden

In Gebärdensprachen gibt es neben lexikalisierten und produktiven Gebärden auch nicht-manuelle Komponenten wie Mimik, Körperhaltung und Mundgestik. Diese Komponenten können eine Aussage inhaltlich verändern, selbst wenn die manuellen Komponenten dieselben bleiben. Boyes Braem (1995) beschreibt diese *non-verbale Kommunikation* wie folgt: „Gesicht und Körper werden eingesetzt, um verschiedenste Informationen mitzuteilen. Sie können beispielsweise Aufschluss geben über einen Gemütszustand..., über eine Einstellung oder eine Reaktion“ (Boyes Braem, 1995, S. 97).

Vor allem Adjektive und Adverbien erhalten zusätzlich zu den manuell dargestellten Begriffen spezifische Gesichtsausdrücke, mit denen Zusatzinformationen vermittelt werden können (vgl. Boyes Braem, 1995, S. 99). Mimik wird erzeugt durch Zusammen- oder Hochziehen der Augenbrauen, durch einen bestimmten Blick und durch die Stellung des Mundes.

Die als *Mundbild* oder *Mundgestik* bezeichnete nicht-manuelle Komponente wird beschrieben als „Bilder des Kiefers, der Lippen, Wangen und Zunge...., um ‚air movements‘, d.h. sog. Luftbewegungen zu beschreiben“ (vgl. Sutton-Spence & Boyes Braem, 2006, S.11). Dabei werden die Lippen unterschiedlich weit geöffnet und/oder geschürzt.

Nachdem die theoretischen Grundlagen zu metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden und zu Registern erarbeitet und die Begriffe *lexikalisierte Gebärden* und *nicht-manuelle Komponenten einer Gebärde* erläutert wurden und sich der Gegenstand der Untersuchung klar abzeichnet, können die Fragestellung und die Hypothesen formuliert werden.

2.3 Herleitung der Fragestellung und Hypothesen

Die Literaturrecherche hat ergeben, dass in Gebärdensprachen metaphorisch motivierte ikonische Gebärden je nach Register angepasst werden. Dies führt zur Fragestellung:

Verwenden L1-Sprachbenutzende der DSGS bei metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden unterschiedliche Ausführungsvarianten, abhängig davon, ob sie sich in informellen oder formellen Kommunikationssituation befinden?

Hinsichtlich der zuvor beschriebenen Studie von Zimmer (1989) wären Ausführungsvarianten auf phonologischer, morphologischer oder lexikalischer Ebene sowie hinsichtlich Syntax und Diskursmerkmalen möglich.

Die vorliegende Arbeit wurde begrenzt auf die Untersuchung der lexikalischen Ebene und bezüglich Varianten bei nicht-manuellen Komponenten. Somit konnten zwei Hypothesen aus der Fragestellung abgeleitet werden:

Hypothese 1

In der DSGS variieren L1-Sprachbenutzende metaphorisch motivierte ikonische Gebärden **auf lexikalischer Ebene**, abhängig davon, ob sie sich in einer informellen oder formellen Kommunikationssituation befinden.

Hypothese 2

In der DSGS variieren L1-Sprachbenutzende metaphorisch motivierte ikonische Gebärden **bezüglich nicht-manueller Komponenten**, abhängig davon, ob sie sich in einer informellen oder formellen Kommunikationssituation befinden.

3. Methodisches Vorgehen

Für das vorliegende Forschungsprojekt wurden nach der Literaturrecherche zur Theorie über metaphorisch motivierte ikonische Gebärden und Register in der Gebärdensprache die Forschungsfrage und die Hypothesen formuliert. Anschliessend wurde das Forschungsdesign (Erhebungs- und Analyseverfahren sowie Stichprobe) festgelegt. Das Forschungsprojekt wurde an Zimmer (1989) angelehnt, jedoch wurde es auf zwei Kommunikationssituationen beschränkt, um die beiden Situationen klar voneinander abzugrenzen. Nach Rücksprache mit der Mentorin und der für die Methodenberatung zuständigen Fachperson wurde das Forschungsdesign festgelegt. Dabei wurde auch entschieden, dass die Erhebung mit einer Testperson stattfinden soll.

In den folgenden Kapiteln wird die Auswahl der Methoden beschrieben und begründet.

3.1 Erhebung

Für die Erhebung der Daten wurden der L1-Testperson Filmausschnitte gezeigt. Ihr Auftrag lautete, den Inhalt dieser Filme in zwei unterschiedlichen Registern zu erzählen und im Anschluss daran Rückfragen zu ihrer Produktion zu beantworten. Um zu gewährleisten, dass die Testperson so spontan und natürlich wie möglich gebärden kann, wurde das Gespräch durch eine gehörlose Fachperson mit hoher Sprachkompetenz und nicht durch die Autorinnen selbst durchgeführt.

Der detaillierte Ablauf der Erhebung wurde im Vorfeld in der Methodenberatung besprochen und die Anwendbarkeit durch einen Pre-Test mit einer ausschliesslich zu diesem Zweck bestimmten Testperson überprüft. Nach der Analyse des Pre-Tests mussten ein paar geringfügige Anpassungen vorgenommen werden. Es war vor allem aufgefallen, dass die Erzählung im formellen Register stehend durchgeführt werden muss und nicht sitzend, wie während der Nacherzählung im informellen Register. Dies im Sinn einer klaren Abgrenzung zwischen den beiden untersuchten Kommunikationssituationen.

Der Pre-Test war gleichzeitig auch die Schulung für die gehörlose Fachperson zur Durchführung der Erhebung. Während des Pre-Tests waren sowohl die Autorinnen anwesend, als auch die Fachperson der Methodenberatung und eine Gebärdensprachdolmetscherin.

Im Anschluss an die Schulung wirkte die gehörlose Fachperson beratend mit bei der definitiven Auswahl der Filme für die anstehende Erhebung mit der Testperson.

Bei allen vorbereitenden Gesprächen und während der Erhebung wurde der Einfachheit halber der Begriff *Redewendung* verwendet, da der Begriff *metaphorisch motivierte ikonische Gebärde* nicht verbreitet ist und im täglichen Sprachgebrauch zuerst eingeführt werden müsste. Aus diesem Grund taucht der Begriff *Redewendung* im nachfolgenden Text zum Ablauf der Erhebung wieder auf.

Diese lief folgendermassen ab: der Testperson wurden nacheinander sechs kurze Filmausschnitte gezeigt. Nach jedem Film hatte die Testperson den Auftrag, diesen auf zwei unterschiedliche Weisen nachzuerzählen. Zuerst sollte sich die Testperson in eine Situation hineinversetzen, in der sie den Inhalt des Filmes einer ihr nahestehenden, vertrauten Person beim Kaffeetrinken schildert. Dann sollte die Testperson aufstehen und den Inhalt desselben Films so zusammenfassen, als ob sie dies im Rahmen eines Vortrags vor grossem Publikum tun würde.

Ziel war, dass die Testperson dabei so spontan und natürlich wie möglich gebärdet.

Die Testperson war im Vorfeld über das Thema *DSGS-Redewendungen* informiert worden, mit entsprechendem Hinweis auf Literatur zu dieser Thematik (u.a. Diplomarbeit Zankl, 2009). Es war zu erwarten, dass die Testperson aufgrund der Filmausschnitte in ihren Nacherzählungen metaphorisch motivierte ikonische Gebärden verwenden würde. Der Auftrag der gehörlosen Fachperson lautete, falls keine metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden verwendet werden sollten, noch einmal nachzufragen.

Zuerst sollte sie fragen, ob man den Inhalt des Films auch anders oder prägnanter erzählen könnte, worauf die Testperson noch einmal die Gelegenheit hatte, den Inhalt zu erzählen. Nach Abschluss jeder Einheit (Film anschauen, 2x nacherzählen in unterschiedlichen fiktiven Situationen und ggf. wiederholter Nacherzählung) und wenn metaphorisch motivierte ikonische Gebärden produziert worden waren, wurde die Testperson explizit auf diese Gebärden angesprochen. Sie wurde gefragt:

- Falls nur in einer der beiden Situationen eine metaphorisch motivierte ikonische Gebärde verwendet worden war: „Ich habe gesehen, dass du im informellen (resp. formellen) Teil diese Redewendung produziert hast (die betreffende metaphorisch motivierte ikonische Gebärde zeigen) – jedoch im formellen (resp. informellen Teil) nicht. Kannst du mir den Grund nennen?“
- Weiterführende Frage: „Gäbe es deiner Meinung nach für die informelle Situation (resp. für die formelle Situation) eine passendere Redewendung oder würdest du eher ganz darauf verzichten?“
- Wenn ja, welche Redewendung wäre das (metaphorisch motivierte ikonische Gebärde zeigen lassen)?
- Sollten in beiden Situationen metaphorisch motivierte ikonische Gebärden gezeigt werden, aber zwei unterschiedliche: „Könnte man die beiden Redewendungen gegeneinander austauschen?“ Warum ja, warum nein?

Wichtig war, die Testperson direkt nach Abschluss jeder Einheit zu befragen und nicht damit zu warten, bis alle sechs Filme nacherzählt worden waren. Somit war gewährleistet, dass keine metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden oder diesbezügliche Fragen vergessen werden konnten.

Während der Erhebung waren drei Kameras installiert. Eine Kamera nahm die gehörlose Fachperson von vorne auf, eine Kamera war frontal auf die Testperson ausgerichtet und eine Kamera wurde so platziert, dass die Testperson stehend aufgenommen werden konnte, während sie die Filminhalte für das formelle Register produzierte. Nach dem Aufbau der Kameras haben die beiden Autorinnen den Raum verlassen, damit ein Eingreifen oder Rückfragen ausgeschlossen werden konnten und damit Fachperson und Testperson ungestört waren.

3.2 Analyse

Das Datenmaterial für die Analyse stammt aus den Aufnahmen der drei aufgestellten Kameras. Die drei Aufnahmen wurden in das Transkriptionsprogramm ELAN⁶ importiert und so synchronisiert, dass die drei Aufnahmen bei gleichzeitigem Abspielen das vollständige Gespräch und die Gebärdensprachproduktionen aus allen drei Perspektiven zeigen. Die Transkription wurde von jeder Autorin einzeln durchgeführt, die individuellen Ergebnisse wurden anschliessend besprochen und zusammengeführt. Während der Transkription wurden einerseits die Stellen markiert, an denen eine metaphorisch motivierte ikonische Gebärde produziert worden war, andererseits die Stellen gekennzeichnet, an denen die von der Testperson produzierten metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden besprochen worden waren.

Anschliessend folgte die Analyse aller markierten Stellen, um herauszufinden, wie die Testperson über die Verwendung der metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden in formellen oder informellen Situationen entschieden hatte bzw. entscheiden würde. Die jeweils produzierten metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden wurden mit den dazugehörenden Aussagen der Testperson zusammengestellt. Die Beschreibung dieser Ergebnisse folgt in Kapitel 4.

3.3 Auswahl der Testperson

Bei der Auswahl der Testperson war das Kriterium der Sprachkompetenz entscheidend. Wichtig war, dass die Person L1-Sprachbenutzende der DSGS ist und auch im Alltag hauptsächlich DSGS benutzt⁷.

Ausserdem wurde die Person so ausgewählt, dass sichergestellt werden konnte, dass sie über Erfahrung mit Vorträgen in formellen Kommunikationssituationen verfügt.

⁶ ELAN ist ein Annotationsprogramm des Language Archive für Video- oder Audio-Dateien, das aus dem Internet heruntergeladen werden kann. <https://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/> Zugriff 3. Januar 2016

⁷ Die Angaben zur Testperson wurden mittels eines Fragebogens erhoben (eine unausgefüllte Version befindet sich im Anhang)

4. Ergebnisse

Aus der Literatur geht hervor, dass Sprechende und Gebärdensprachbenutzende je nach Grad der Formalität oder Bekanntheitsgrad der Teilnehmenden untereinander ihre Wortwahl variieren, um sich dem Register anzupassen. Dies bedeutet, dass Unterschiede gemacht werden auf lexikalischer Ebene, indem man eine Gebärde durch eine andere Gebärde ersetzt. In der vorliegenden Arbeit sollte untersucht werden, ob in der DSGS metaphorisch motivierte ikonische Gebärden ebenfalls ersetzt werden je nach Sprachregister. Daneben ist denkbar, dass statt auf lexikalischer auch auf sublexikalischer Ebene Varianten auftreten, nämlich bezüglich der nicht-manuellen Komponenten. Bei den nicht-manuellen Komponenten haben wir uns im Rahmen dieser Arbeit auf die Untersuchung von Mundform und Mimik beschränkt.

Für die Durchführung des Experiments mit der gehörlosen L1-Testperson wurde die Verwendung beider Arten von Varianten erwartet. Das Experiment wurde gefilmt und die Gebärdensprachproduktionen zu den einzelnen Filmausschnitten in jeweils zwei unterschiedlichen Registern im Anschluss an die Untersuchung analysiert. Die in DSGS geführten Gespräche zwischen den einzelnen Produktionen wurden ebenfalls analysiert. Die Inhalte und Ergebnisse der Gebärdensprachproduktionen bezüglich der Variationen von metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden und die Outputs der Rückfragen werden in diesem Kapitel nachfolgend in Textform dargestellt.

Insgesamt wurden sechs Filmausschnitte gezeigt. Zum ersten Film wurde weder im formellen noch im informellen Register eine metaphorisch motivierte ikonische Gebärde produziert. Die Rückfrage ergab folgenden Kommentar der Testperson (00:02:59:623-0003:29:143⁸): Im informellen Sprachregister gibt es „keine Grenzen“, d.h. man kommuniziert schneller, unüberlegter, denn man kennt das Zielpublikum und weiss, dass das Gegenüber den Inhalt problemlos versteht, vor allem auch, weil man von ihm Rückmeldungen z.B. in Form von Kopfnicken erhält.

In einer formellen Situation, in der das Publikum zahlreicher und grösstenteils unbekannt ist, kann man nicht so einfach erkennen, ob man verstanden wird.

Aus diesem Grund liefert man von vornherein mehr zusätzliche Informationen, macht ausführlichere Beschreibungen und achtet vor allem darauf, eine saubere Einführung ins Thema zu geben.

⁸ Zeitangabe der betreffenden Stelle in der ELAN-Datei

Zum zweiten Film wurde innerhalb der Nacherzählung in der informellen Situation die metaphorisch motivierte ikonische Gebärde SCHWER-MÜHSAM (00:08:31:008 – 00:08:31.288) im Sinn von *die Nase voll haben* verwendet (siehe Abb.8).

Abb. 8 SCHWER-MÜHSAM

Im formellen Register wurde weder dieselbe noch eine andere metaphorisch motivierte ikonische Gebärde benutzt.

Auf Nachfrage lautete der Kommentar hierzu, dass die Testperson kein Problem darin sähe, dieselbe metaphorisch motivierte ikonische Gebärde auch im formellen Register zu benutzen, denn diese metaphorisch motivierte ikonische Gebärde ist allgemein bekannt und gut verständlich. Sie würde sie allerdings in einer formellen Kommunikationssituation mit weniger Nachdruck ausführen, d.h. vor allem würde sie die Mimik weniger stark einsetzen, was in diesem Fall bedeuten würde, dass sie nicht so böse schauen würde.

Zum dritten und zum vierten Film wurden keine metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden produziert, weder in der informellen noch in der formellen Nacherzählung. Zum fünften Film wurde im informellen Register die metaphorisch motivierte ikonische Gebärde NERVEN-STEIGEN (00:17:21:012 – 00:17:21:962) benutzt (siehe Abb. 9).

Abb. 9 NERVEN-STEIGEN informell

Diese bedeutet, dass jemand zunehmend genervt ist, bis er fast explodiert vor Wut. Auf Rückfrage stellte sich heraus, dass die Testperson diese metaphorisch motivierte ikonische Gebärde auch in einer formellen Kommunikationssituation benutzen würde (00:18:6:788 – 00:18:07:328), jedoch in leicht variiertes Ausführung:

Abb. 10 NERVEN-STEIGEN formell

Die Testperson wies darauf hin, dass sie Im informellen Register diese Aussage inhaltlich auch ebenso treffend kommunizieren könnte, ohne die metaphorisch motivierte ikonische Gebärde NERVEN-STEIGEN zu benutzen, indem sie die nötigen Informationen über nicht-manuelle Komponenten darstellen würde.

Hierzu ergänzte sie, dass man im informellen Register vor allem auf Rollentechnik⁹ zurückgreift, um Situationen und alle damit verbundenen Emotionen darzustellen.

Bei der Besprechung der Situationen und durch die weiterführenden Fragen zu den Gebärdensprachproduktionen ergab sich zu Film 5 eine weitere metaphorisch motivierte ikonische Gebärde: BILD-SCHIEF (00:18:56:098 – 00:18:57:238), was die Bedeutung von „Imageverlust“ hat.

Die Testperson gab an, dass diese metaphorisch motivierte ikonische Gebärde in beiden Registern möglich wäre, allerdings würde sie nur in einer informellen Kommunikationssituation zusätzlich die Zunge aus dem Mundwinkel strecken. Im formellen Register würde sie diese metaphorisch motivierte ikonische Gebärde mit abgeschwächter Mundform verwenden und die Zunge weniger oder gar nicht zeigen (siehe Abb. 11 bzw. 12).

Abb. 11 BILD-SCHIEF informell

⁹ Die bzw. der Gebärdensprachbenutzende schlüpft dabei abwechselnd in die Rollen der Personen seiner Erzählung und zeigt jeweils den entsprechenden Gesichtsausdruck oder die passende Körperhaltung. Dies sind „nicht eigentliche „linguistische“ Elemente, sondern sie entsprechen, indem sie den ganzen Satz begleiten, dem, was in einem gesprochenen Satz durch einen entsprechenden Tonfall ausgedrückt würde“ (Boyes Braem, 1995, S.113f).

Abb. 12 BILD-SCHIEF formell

Zum sechsten Film wurden keine metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden produziert und auch durch die Rückfragen ergaben sich keine weiteren Diskussionspunkte.

4.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Auf der Basis von sechs Filmausschnitten, die in unterschiedlichen fiktiven Kommunikationssituationen in DSGS produziert wurden, konnten bei der Analyse insgesamt zwei metaphorisch motivierte ikonische Gebärden festgestellt werden. Diese sind beide im informellen Register aufgetreten, sie könnten aber nach Aussage der Testperson mit Anpassungen in der Ausführung der nicht-manuellen Komponente Mundform auch im formellen Register verwendet werden. Alternative metaphorisch motivierte ikonische Gebärden als mögliche Anpassung ans formelle Register wurden nicht vorgeschlagen, d.h. es wurde nie vorgeschlagen, eine metaphorisch motivierte ikonische Gebärde zu ersetzen, weil eine andere im anderen Register besser gepasst hätte. Durch Rückfragen ergab sich eine weitere metaphorisch motivierte ikonische Gebärde, die bei einer der Nacherzählungen hätte verwendet werden können. Auch diese metaphorisch motivierte ikonische Gebärde wäre sowohl im informellen als auch im formellen Register verwendbar, allerdings ebenfalls unter der Voraussetzung, dass die Mundform reduziert werden würde.

4.2 Schlussfolgerungen bezüglich der Hypothesen

Hypothese 1

In der DSGS variieren L1-Sprachbenutzende metaphorisch motivierte ikonische Gebärden **auf lexikalischer Ebene**, abhängig davon, ob sie sich in einer informellen oder formellen Kommunikationssituation befinden.

Hypothese 1 konnte **nicht bestätigt** werden.

Hypothese 2

In der DSGS variieren L1-Sprachbenutzende metaphorisch motivierte ikonische Gebärden **bezüglich nicht-manueller Komponenten**, abhängig davon, ob sie sich in einer informellen oder formellen Kommunikationssituation befinden.

Hypothese 2 konnte **bestätigt** werden.

5. Diskussion

Es sollte für die DSGS herausgefunden werden, ob L1-Sprachbenutzende metaphorisch motivierte ikonische Gebärden variieren, indem sie, je nach Register, eine metaphorisch motivierte ikonische Gebärde durch eine andere ersetzen (Hypothese 1) und bzw. oder indem sie nicht-manuelle Komponenten (Mimik, Mundform) anpassen (Hypothese 2).

5.1 Diskussion zu Hypothese 1

Die qualitative Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit hat Hypothese 1 nicht bestätigt. Dies bedeutet, dass metaphorisch motivierte ikonische Gebärden auf lexikalischer Ebene nicht ausgetauscht werden müssen, um eine Anpassung an eine bestimmte Kommunikationssituation (formell/informell) vorzunehmen. Dies würde bedeuten, dass man in der DSGS in informellen Kommunikationssituationen dieselben metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden verwenden kann wie in formellen Situationen.

Dies war aufgrund der Literaturrecherche bezüglich des Zusammenhangs von Kontext und Wortwahl (Napier, McKee & Goswell, 2010) so nicht erwartet worden.

Da gemäss Napier et al. (2010) in unterschiedlichen Registern die Gebärden variiert werden, hätte man davon ausgehen können, dass auch metaphorisch motivierte ikonische Gebärden je nach Register variiert werden. Diese Annahme basiert auch auf Erfahrungen aus der Lautsprache, in der viele Redewendungen, die in einem informellen Rahmen verwendet werden können, in einer formellen Situation nicht passen und ausgetauscht werden müssen. Auch bei Zimmers Studie hatte sich herausgestellt, dass manche Gebärden im formellen Setting nicht auftauchten (vgl. Zimmer, 1989). Bei Sutton-Spence und Woll (2004) findet sich für BSL nicht nur eine Aussage bezüglich der Auswahl der Gebärden, sondern sogar ein Hinweis bezüglich metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden. Sie schreiben, dass idiomatische Ausdrücke und spontan produzierte metaphorische Kreationen ausschliesslich in informellen Unterhaltungen angebracht zu sein scheinen.

Das Ergebnis im Rahmen dieser Arbeit konnte diese Aussage nur teilweise bestätigen, denn die metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden während des Experiments waren, wie bei Sutton-Spence und Woll (2004) beschrieben, vor allem im informellen Register verwendet worden. Jedoch wären dieselben metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden nach Aussage der Testperson auch im formellen Register denkbar und somit nicht auf eine informelle Kommunikationssituation beschränkt.

5.2 Diskussion zu Hypothese 2

Die Ergebnisse der Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit konnten Hypothese 2 bestätigen.

Valli, Lucas und Mulrooney (2005) halten für ASL fest, dass sie deutliche Unterschiede erkennen bei Gebärden, die in informellen Settings verwendet werden, im Gegensatz zu denjenigen in formellen Settings (vgl. Valli et al., 2005, S. 172). Die erwähnten Beispiele werden variiert bezüglich nicht-manueller Komponenten. Die Gebärden DEAF und KNOW beispielsweise werden in einem informellen Setting anders ausgeführt als in einem formellen Setting. Auch Zimmers (1989) Studie ergab neben den oben erwähnten Unterschieden auf lexikalischer Ebene auch Unterschiede bezüglich nicht-manueller Komponenten.

Bei der Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit wurde festgestellt, dass bei der Verwendung einer metaphorisch motivierten ikonischen Gebärde die nicht-manuellen Komponenten Mimik und Mundform einen starken Einfluss darauf haben, in welcher Art und Weise diese in dem jeweiligen Register verwendet werden.

Eine stark ausgeprägte Mundform, die Sichtbarkeit der Zunge und eine zu ausgeprägte Mimik erscheinen im formellen Setting nicht angebracht. Wie in Kapitel 2.2.2 erwähnt, sind gemäss Sutton-Spence und Woll (2004) in BSL die Gebärdensprachsituationen unterschiedlich, je nachdem, in welche soziale Situation sie eingebettet sind, was das Thema der Unterhaltung ist, welches die Gründe für den Anlass und wer die Gesprächsteilnehmenden sind. Daher ist nachvollziehbar, dass man sich in einer informellen Situation im Gespräch mit einer Einzelperson, mit der man vertraut ist, freier, natürlicher und ungezwungener ausdrückt, als in der Rolle einer oder eines Referierenden vor einer grossen Versammlung. Einen Hinweis darauf gibt auch die Aussage der Testperson, dass sie in informellen Kommunikationssituationen vorziehen würde, die Rollentechnik anzuwenden, um so alle Informationen und Emotionen auf direktestem Weg zu kommunizieren.

Dies legt den Schluss nahe, dass für L1-Sprachbenutzende diese Art der Kommunikation im informellen Register die authentischste und natürlichste Weise zu sein scheint. Rollentechnik beinhaltet sehr viel mehr an Körperbewegungen, eine viel ausgeprägtere Mimik und den variantenreicheren Einsatz von Mundformen.

Diese nicht-manuellen Komponenten können im informellen Register problemlos eingesetzt werden, im formellen Register sind L1-Sprachbenutzende mit diesen Komponenten eher zurückhaltend, sie scheinen nicht angebracht zu sein. Im formellen Register geben L1-Sprachbenutzende hingegen mehr Zusatzinformationen auf manuellem Weg, also vermehrt mit lexikalisierten Gebärden und weniger durch nicht-manuellen Komponenten.

5.3 Reflexion der Methode

Grundsätzlich war eine zahlreichere Produktion von metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden erwartet worden. Die Testperson war über die Thematik informiert worden und hatte die Möglichkeit, sich im Vorfeld des Experiments damit zu beschäftigen und Hintergrundinformation zu lesen. Auf Rückfrage erklärte sie, dass sie sich ganz bewusst entschieden hatte, das Thema während des Experiments auszublenden, um ihre Gebärdensprachproduktion möglichst spontan und natürlich zu gestalten, und ohne im Hinterkopf zu haben, möglichst viele metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden produzieren zu müssen. Die Hintergrundinformation über das Thema *metaphorisch motivierte ikonische Gebärden* (in den Gesprächen umgangssprachlich als *Redewendungen* bezeichnet) hielten die Autorinnen für unumgänglich, weil vielen DSGS-Benutzenden nicht klar ist, was man darunter versteht bzw. ihnen nicht bewusst ist, dass sie in ihrem Sprachgebrauch viele metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden verwenden, ohne darüber nachzudenken.

Bei der Recherche haben die Autorinnen sich auf die vorhandene Sammlung (Zankl, 2009) gestützt und diese fortlaufend mit weiteren metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden ergänzt, welche ihnen in der Praxis oder im Gespräch mit anderen DSGS-Benutzenden aufgefallen sind. Es stand also eine grosse Auswahl bereit und die Autorinnen haben in Absprache mit der gehörlosen Fachperson die Filmausschnitte so ausgewählt, dass eine grosse Dichte an metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden erwartet worden war.

Das Forschungsdesign war angelehnt an Zimmers (1989) Experiment. Dieses war, aufgrund der Schwierigkeit, die Register klar voneinander abzugrenzen, nicht eindeutig festgelegt auf Joos' oder Hallidays Definition der Sprachregister. Deshalb hatten sich die Autorinnen für zwei konkrete, klar definierte Situationen entschieden.

Die erste Kommunikationssituation war ein Gespräch mit einer nahestehenden Person, der man spontan erzählt, was man gesehen und erlebt hat. Die zweite war ein Vortrag vor einer Gruppe mit unbekanntem Teilnehmenden.

Fiktive Situationen sind jedoch per se eine Herausforderung. Vor allem die Umsetzung der Nacherzählung im formellen Register stellte für die Testperson eine Herausforderung dar. Dies hat sie im Verlauf der Erhebung explizit erwähnt. Es wäre für sie zudem einfacher gewesen, die Filme einer realen Person bzw. einer Gruppe Personen zu erzählen, die den Film noch nicht gesehen hatte bzw. hatten.

Die gehörlose Fachperson selbst kannte die Filmausschnitte bereits und hatte sie mehrfach gesehen, es kam der Testperson deshalb unnatürlich vor, ihr den Film noch einmal zu erzählen. Diese Tatsache hat sie nach eigener Aussage in ihrer Produktion gebremst.

Bei der Auswahl der Testperson war darauf geachtet worden, dass sie eine L1-Sprachbenutzende ist, dass sie eine hohe Sprachkompetenz hat und gewöhnt ist, auch vor grösserem Publikum zu referieren. Dies war Voraussetzung für die Nacherzählung im formellen Register. Die Testperson dieser Untersuchung hat alle Kriterien in Bezug auf Sprachkompetenz und Erfahrung in beiden Registern erfüllt und sowohl ihre Gebärdensprachproduktionen als auch ihre Aussagen sind eine verlässliche und reiche Basis für weitere Anknüpfungspunkte und Versuche auf diesem Gebiet.

Verwendung von Sprache ist immer individuell. Es bedarf zwar einer hohen Sprachkompetenz, um metaphorisch motivierte ikonische Gebärden korrekt anwenden zu können. Dabei ist eine hohe Sprachkompetenz aber umgekehrt nicht automatisch verknüpft mit einer Vorliebe zur Benutzung von metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden. Andere Testpersonen hätten deshalb eventuell einerseits mehr metaphorisch motivierte ikonische Gebärden produziert. Sie hätten andererseits aber wahrscheinlich auch andere, individuelle Aussagen zur Verwendung dieser metaphorisch motivierten ikonischen Gebärden in den unterschiedlichen Registern gemacht.

Um zu einem noch aussagekräftigeren Ergebnis zu kommen, müsste die Untersuchung auf eine grössere Anzahl von Testpersonen ausgeweitet werden.

6. Fazit und Ausblick

Die Herausforderung dieser Arbeit lag vor allem darin, die zwei Bereiche *Redewendungen* und *Register* zu verknüpfen. Beide Bereiche halten noch viele offene Fragen bereit. Zu Redewendungen in Gebärdensprachen gibt es bis jetzt nur wenige Beispiele, weshalb oft auch Einzelgebärden als Redewendungen bezeichnet werden. Deshalb ist einerseits mehr Forschung nötig, um weitere Beispiele für „echte“ Redewendungen zu finden. Andererseits bedarf es auch mehr Forschung hinsichtlich der Gebärden, die in dieser Arbeit *metaphorisch motivierte ikonische Gebärden* genannt werden, damit sie definitiv linguistisch korrekt bezeichnet werden können.

Im Bereich Sprachregister gibt es ebenfalls noch Forschungsbedarf, speziell im Hinblick darauf, mit welchen Mitteln in Gebärdensprachen eine Anpassung an die Register stattfindet. Einige Komponenten sind bereits untersucht worden. Diese Arbeit hat ergeben, dass vor allem die nicht-manuellen Komponenten wie Mundform und Mimik von Bedeutung sind. Da Gebärdensprache sich aus vielfältigen Komponenten zusammensetzt, findet eine Anpassung höchst wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht statt. Es wäre in diesem Zusammenhang interessant, die Funktion der Rollentechnik bzw. deren Umsetzung im formellen im Vergleich zum informellen Register weiter zu untersuchen, da sich Ansätze hierzu in den Rückmeldungen der Testperson gezeigt haben.

Für Gebärdensprachdolmetscher bzw. Gebärdensprachdolmetscherinnen ist eine wichtige Erkenntnis aus dieser Arbeit folgende: Da sich die Unterschiede der Produktion einer metaphorisch motivierten ikonischen Gebärde im informellen bzw. formellen Register vor allem auf nicht-manuelle Komponenten zu beziehen scheinen, ist eine den Registern angepasste Verdolmetschung eine grosse Herausforderung. Man muss die Nuancen in den nicht-manuellen Komponenten erkennen, präzise die Mimik und die Art der Mundform der gebärdenden Person beachten, richtig interpretieren und dann adäquat in die Lautsprache umsetzen.

Das Ziel eines Gebärdensprachdolmetschers bzw. einer Gebärdensprachdolmetscherin ist ausserdem, eine metaphorisch motivierte ikonische Gebärde in der eigenen Produktion mit denselben Nuancen ausführen zu können. Dabei sollte die Verdolmetschung situationsangepasst sein und den Grad der Höflichkeit widerspiegeln, der angebracht ist.

Metaphorisch motivierte ikonische Gebärden sind Teil des Reichtums der Gebärdensprache. Eine einzelne solche Gebärde kann eine komplexe Bedeutung auf den Punkt bringen. Sie kann wörtlich verstanden werden oder im übertragenen Sinn erfasst werden. Sie ist einfach und doch vielschichtig. Sie lässt mentale Bilder entstehen, die berühren, unterhalten, faszinieren. Sie macht Kommunikation lebendig.

Literaturverzeichnis

- Bangerter, T. (2013). *Ausführungsvarianten während formellen Anlässen - Eine Analyse für die Deutschschweizer Gebärdensprache*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Boyes Braem, P. (1995). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung*. Hamburg: Signum-Verlag.
- Bussmann, Hadumod (Hg.) (2008) *Lexikon der Sprachwissenschaft*. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.
- Clauss, C. (2007). *Phraseologismen in der Lautsprache und in der Deutschen Gebärdensprache. Der Versuch eines kontrastiven Vergleichs beider Sprachen*. München: GRIN Verlag.
- Haase, M. (1994). *Respekt: Die Grammatikalisierung von Höflichkeit*. Lincom Europa. Unterschleissheim/München.
- Hohenstein, C. & Shores, P. (2014). Register in Sign Languages. To appear in: Boudreault, P. , Gertz, G. & Golson, J.G (eds.) *The SAGE Deaf Studies Encyclopedia*. Thousand Oaks. CA: Sage.
- Johnston, T. & Ferrara, L. (2012). Lexicalization in Signed Languages. When is an Idiom not an Idiom?. In *Selected Papers from UK-CLA Meetings Vol. 1*, 229-248. Zugriff am 10. Juli 2015 unter http://www.uk-cla.org.uk/proceedings/volume_1/21-17
- Johnston, T. & Schembri, A. (2007). *Australian Sign Language. An Introduction to Sign Language Linguistics*. New York: Cambridge University Press.
- Joos, M. (1961). *The Five Clocks*. New York: Harcourt, Brace and World.
- König, S., Konrad, R., Langer G. & König, L. (2012) Lexikon: Der Wortschatz der DGS. In: E. Hanna, Hansen, M., Hessmann, J. (Hg.) *Handbuch Deutsche Gebärdensprache. Sprachwissenschaftliche und anwendungsbezogene Perspektiven*. Hamburg: Signum Verlag.

- Konrad, R. (2014). Where have all the Idioms Gone? Ergänzungen zu Ines Schütte ‚Idiome und Redewendungen‘ in der DGS - Begriffsdefinition und Versuch einer Kategorienbildung". In: *Das Zeichen. Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser*. 28 (97), 264-267.
- Mally, Gertrud (1993). *Redewendungen der Deutschen Gebärdensprache: Münchner Dialekt*. Hamburg: Signum.
- Napier, J., McKee, R. & Goswell, D. (2010). *Sign Language Interpreting, theory and practice in Australia and New Zealand, 2nd Edition*. Sydney: The Federation Press.
- Schütte, I. (2014). ‚Idiome und Redewendungen‘ in der DGS - Begriffsdefinition und Versuch einer Kategoriebildung. *Das Zeichen. Zeitschrift für Sprache und Kultur Gehörloser*, 28 (96), 116-128.
- Stone, C. (2011). Register, Discourse, and Genre in British Sign Language (BSL). In: Roy, C.B. (ed.). *Discourse in Signed Languages* (S.121f). Washington DC: Gallaudet University Press.
- Sutton-Spence, R. & Boyes Braem, P. (2006). Forschung zum Mundbild in den Gebärdensprachen der Gehörlosen. Einleitung in die Thematik der Mundmuster. *VUGS Informationsheft*, 43, 7-17.
- Sutton-Spence, R. & Woll, B. (2004) *The Linguistics of British Sign Language. An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Taub, Sarah F. (2004). *Language From the Body: Iconicity and Metaphor in American Sign Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Valli, C., Lucas C. & Mulrooney, K. J. (2005). *Linguistics of American Sign Language*. Fourth Edition. Washington D.C.: Gallaudet University Press.
- Zimmer, J. (1989). Towards a description of register variation in American Sign Language. In Lucas, C. (ed). *The Sociolinguistics of the Deaf community*. New York: Academic Press.
- Zankl, J. (2009). Ursprung und Gebrauch von Redewendungen in der Deutschschweizerischen Gebärdensprache. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Abbildungsverzeichnis

<i>Abb. 1 FREUDE-HÜPFEN (vgl. Zankl, 2009)</i>	9
<i>Abb. 2 LAMPE-BLINKEN</i>	9
<i>Abb. 3 ALTE SUPPE (vgl. König et al, 2012)</i>	11
<i>Abb. 4 PFEIFEN KOMMEN (vgl. König et al, 2012)</i>	12
<i>Abb. 5 Analogue-Building Model (vgl. Taub, 2004, S. 44)</i>	15
<i>Abb. 6 WHAT'S UP?</i>	24
<i>Abb. 7 KISS-FIST</i>	24
<i>Abb. 8 SCHWER-MÜHSAM</i>	33
<i>Abb. 9 NERVEN-STEIGEN informell</i>	34
<i>Abb. 10 NERVEN-STEIGEN formell</i>	34
<i>Abb. 11 BILD-SCHIEF informell</i>	35
<i>Abb. 12 BILD-SCHIEF formell</i>	36

Anhänge

Metaphorisch motivierte ikonische Gebärden der Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS)

**Eine Untersuchung hinsichtlich Ausführungsvarianten
von L1-Sprachbenutzenden in informellen und formellen
Kommunikationssituationen**

Anhang A Einverständnis Videoaufnahmen (blanko)

Anhang B Angaben zur Testperson (blanko)

Anhang C Excerpt ELAN Transkription

**(Aufstellung inkl. Zeitangaben der verwendeten
bzw. besprochenen Redewendungen)**

Anhang A

Einverständniserklärung

1. Innerhalb der Bachelorarbeit werden die gemachten Angaben anonymisiert.
2. Die gemachten Aufnahmen des Interviews werden von Esther Gries, Sarah Caminada und Katja Tissi angeschaut. Auf Anfrage können auch Patty Shores-Hermann und Penny Boyes Braem Zugriff darauf haben.
3. Die von Esther Gries und Sarah Caminada erstellten Transkriptionen können lediglich von der/dem Experten/in und der Mentorin eingesehen werden, sie werden nicht in der Arbeit erscheinen.
4. Die Aufnahme und die Transkriptionen werden spätestens 6 Monate nach der Präsentation der Bachelor-Arbeit gelöscht.
5. Die Teilnahme an diesem Interview ist freiwillig.
6. Die Angaben zur Probandin werden zusammengefasst und anonymisiert in der Arbeit erscheinen.

Ich erkläre mich einverstanden, dass die gemachten Aufnahmen zu den obenstehenden Bedingungen im Rahmen der Bachelor-Arbeit verwendet werden dürfen.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Anhang B

Proband/Probandin **Angaben zur Person und zum Spracherwerb**

Name, Vorname:

geboren am:

Mit welcher Sprache bzw. welchen Sprachen sind Sie aufgewachsen?
Welche Sprache haben Sie dabei hauptsächlich verwendet?

Welches ist heute Ihre Hauptsprache, das heisst, die Sprache, in der Sie denken und die Sie am besten beherrschen?

Welche Sprachen verwenden Sie üblicherweise zuhause/mit den Angehörigen?

Welche Sprache sprechen Sie üblicherweise bei der Arbeit?

Sind Ihre Eltern oder andere Verwandte ebenfalls Gebärdensprachbenutzer?

Datum:

Anhang C

Excerpt ELAN Transkription der verwendeten bzw. besprochenen Redewendungen

Kommentar TC		Formell -> HERAUSFORDERUNG 00:02:06.478 - 00:02:08.808
Erzählungen TC	1. Champagner – informell 00:01:22.138 - 00:01:46.978	
Kommentar TC		Kommentar zu Register – ohne zu Redewendung 00:02:59.623 - 00:03:29.143
Erzählungen TC	1. Champagner – formell 00:02:11.328 - 00:02:46.098	
Erzählungen TC	2. Büro – informell 00:06:30.618 - 00:07:03.588	2. Büro – formell 00:07:15.868 - 00:08:00.238
Redewendung TC		GENERVT 00:08:31.008 - 00:08:31.288
Erzählungen TC	Nochmals Büro kurz – informell 00:08:19.668 - 00:08:32.688	
Kommentar TC	Erklärung zur Redewendung ENTNERVT 00:08:35.938 - 00:09:56.938	
Erzählungen TC		3. Student – informell 00:10:34.408 - 00:10:53.348
Redewendung TC		nicht besprochen 00:11:42.618 - 00:11:43.768
Erzählungen TC	3. Student – formell 00:11:02.288 - 00:11:30.708	4. Erleuchtung – informell 00:13:45.438 - 00:14:19.288
Redewendung TC		NERVEN STEIGEN 00:17:21.012 - 00:17:21.962
Erzählungen TC	4. Erleuchtung – formell 00:14:27.658 - 00:15:17.118	5. Kind im Café – informell 00:16:59.058 - 00:17:34.688
Redewendung TC		NERVEN STEIGEN BILD SCHIEF 00:18:06.788 - 00:18:07.328 00:18:56.098 - 00:18:57.238
Erzählungen TC	5. Kind im Café – formell 00:17:38.278 - 00:18:20.548	
Kommentar TC	zu NERVEN STEIGEN 00:19:20.428 - 00:20:06.928	zu BILD SCHIEF 00:20:07.118 - 00:20:50.818
Erzählungen TC	6. Schwein und Kekse – informell 00:24:12.048 - 00:24:50.108	6. Schwein und Kekse – formell 00:25:47.678 - 00:26:46.568
Kommentar TC	Methodenkritik 00:29:39.143 - 00:31:07.283	